

Abduvohidova Ruxshona Doniyorbek qizi,

Namangan davlat universiteti,

Tarix yoʻnalishi talabasi

E-mail: ruxshona01062005@gmail.com

Tel: +998931021725

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17335282>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boburiylar sulolasining koʻzga koʻringan, dunyo ahli ham eʼtirof etgan mashhur hukmdori Akbarshoh va uning yuritgan odilona siyosati haqida maʼlumot beriladi.

Kalit soʻzlar: Zahiriddin Muhammad Bobur, Ashoka II, Akbarshoh, Javoharlaʼl Neru, Bayramxon, S.Leyn Poul, “Milliy podshoh”, “Xalq hukmdori” .

Аннотация: В статье представлена информация о выдающемся и всемирно известном правителе династии Бабур, Акбар-шахе, и его справедливой политике.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, Ашока II, Акбар-шах, Джавахарлал Неру, Байрам-хан, С. Лейн Пул, «Национальный король», «Народный правитель».

Abstract: This article provides information about the prominent and world-renowned ruler of the Babur dynasty, Akbar Shah, and his just policy.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, Ashoka II, Akbar Shah, Jawaharlal Nehru, Bayram Khan, S. Lane Poole, “National King”, “People's Ruler”.

Hindiston tarixida shunday zabardast saltanat sohiblari oʻtganki, ularning nomi necha-necha asrlardan buyon hind diyori xalqlari orasida kuchli gʻurur va katta hurmat, eʼtibor bilan tilgan olinadi. Oʻtmishda bu davlat arboblarning oʻz vatani kelajagi – iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyoti yoʻlida koʻrsatgan xizmatlari turli diniy eʼtiqoddagi koʻp millatli hindistonliklar nazarida nihoyatda ulugʻ va bebahodir. Ulardan biri Ashoka II boʻlsa, ikkinchisi Zahiriddin Muhammad Boburning nabirasi Akbarshohdir.

Jaloliddin Muhammad Akbarshoh – Zahiriddin Muhammad Boburning nabirasi, Xumoyunshohning katta oʻgʻlidir. U 1542-yil 15-oktabrda harbiy safar paytida dunyoga kelgan. Onasi Hamidabonu begimdir. Akbarshohning yoshlik davri otasi Xumoyunshohning jang-u jadallar davrida yurgan davriga toʻgʻri keladi. Xumoyunmirzoning Sirhinddagi gʻalabasidan soʻng, 1555-yil 22-iyunda Akbarshoh rasmiy valiahd deb eʼlon qilinadi. Shu yili noyabr oyida esa Xumoyunshoh oʻgʻli Akbarshohni Panjobga hokim etib, yoniga Bayramxonni otaliq etib tayinlaydi. Biroq 1556-yil yanvar oyida Xumoyun Mirzoning vafot etgani toʻgʻrisidagi xabar Panjobga yetib keladi. 14-fevralda esa Panjobning Klanaur bogʻida Akbarshohning taxtga oʻtirish marosimi boʻlib oʻtdi.

Akbarshoh taxtga kelishi bilanoq otasi davrida qoʻldan ketgan yerlarni yana imperiyaga qaytarish ishlarini boshlab yuborgan edi. Akbarshoh butun Shimoliy Hindistonni, hatto, janubni ham egallagandi. U Gujarot, Bangola, Sind, Kashmir hamda Orissani oʻz tasarrufiga kiritadi. U ayniqsa Markaziy va Janubiy Hindistonda ham gʻalaba qozonib u yerlardan oʻlpon oldirgan.

Jahonga mashhur davlat arbobi Javoharlaʼl Neru Akbarshoh haqida shunday yozadi: “Akbarshoh 1556-yildan to 1606-yilgacha, qariyb ellik Hindistonda hukmronlik qildi. Akbar nomi Hindiston tarixida buyuk nom boʻlib qoldi. Ayrim jihatlari Ashokani eslatadi. Ajablanarlisi shuki, Hindistonning eramizdan avvalgi 3 asrida yashagan buddoyi imperatori Ashoka bilan Hindistonda eramizning oʻn oltinchi asrida yashagan musulmon imperatori

Akbar deyarli bir xil mavzularni tilga olib, bir xil so'zlarni ishlatishgan. Butun Hindiston shu ikki buyuk farzandining tilida so'zlagan bo'lsa ajab emas".

Akbarshoh Zahiriddin Muhammad Bobur asos solgan sulolaning uchinchi hukmdori edi. Akbarshoh aql-idrok hamda o'tkir zehn sohibi edi. Akbarshoh cheklanmagan hokimiyat egasi-musta'bid shoh bo'lsa-da, lekin hokimiyatni boshqarishda aql mezoni bilan ish tutib, o'ta tadbirkorlik bilan dono siyosat yuritadi.

Hindistonni boshqarishda Akbarshoh yangi bir siyosat qo'lladiki, unda oldingi unchamuncha hukmdorlar bunday yo'l tutmagan edi. Uning prinsipi Hindiston hindlarniki prinsipiga asoslangandi. Akbarning hukmi insoniylik asosida olib borilib, odamlarni millatiga, diniga qarab ajratmadi. Buning natijasida xalqning muhabbatini qozondi. Kobul va Qandahorni Hindga tobe viloyatlar deb e'lon qildi. Vaholangki, aksincha qilishi mumkin edi. Buni ko'rgan hinduslar va rojalar unga ixlos bilan itoat qilishdi. Chunki, bular yagona vatan o'g'lonlarini bir-biridan ajratmay, birdek ko'rish shioriga suyanib ish qilayotgan hukmdorni endi ko'rishgandi.

Akbarshoh xalqni jizya solig'idan ozod qildi. Mahalliy xalq vakillari quyidan tortib to yuqori davlat ishlarida ishtirok etishdi. Kobulning hokimi hindlardan tayinlandi. Ko'pchilik hind xalqi uning qo'l ostiga o'tdi, muomalasiga kirdi.

Akbarshohning hukmronlik yillari imperiyaning oltin davri bo'ldi. Akbarshoh markazlashgan davlat va kuchli hokimiyatni barpo etish maqsadida imperiyani viloyatlarga ajratib, ularga o'z noiblarini tayinladi. Soliq tizimini ham isloh qilib, imperiya hududida yagona savdo solig'ini joriy etdi. Xolisa va jogirdorlar yerlaridan teng miqdorda soliq undiriladigan bo'ldi. Butun imperiya uchun bir xil uzunlik va og'irlik o'lchov birliklari hamda Mirzo Ulug'bek tizimiga asoslangan yagona taqvim joriy etdi. Mamlakat bo'ylab saroylar, me'moriy inshootlar va bog'lar barpo etdi. Ilm-fan, san'at va dehqonchilik rivojlandi. Yo'llarni ta'mirlash, karvonsaroylar qurish va dengiz yo'llari orqali Yevropa mamlakatlari bilan savdo-sotiq ishlari olib borishga katta e'tibor qaratdi.

Akbarshohning ko'pgina islohotlari ichida unga diniy sohadagi islohoti ham katta shuhrat keltirdi. Odamlar islom, hinduizm va boshqa bir qator dinlarga sig'inadigan ko'p dinli Hindistonda Akbarshoh diniy murosasozlik siyosatini olib bordi. U mamlakatni boshqarishga musulmonlar bilan birga hindlarni ham jalb etdi. Musulmon bo'lmaganlardan olinadigan jon solig'i – jizyani bekor qilish bilan birga hindlarning ziyoratgohlardan olinadigan solig'ini ham man etdi. Akbarshoh o'z mamlakatida diniy bag'rikenglik siyosatini yuritib, hindlar orasida islom dinining tarqalishini rag'batlantirdi. Hindlarning har qanday kamsitilishini bekor qildi.

Akbarshoh falsafa, din, adabiyot va tarix ilmini yaxshi egallagan ma'rifatli hukmdor edi. U hindlar va musulmonlarning tinch-totuv yashashlariga erishdi. Akbarshoh yuritgan adolatli siyosat Boburiylar davlatining ulkan imperiyaga aylanishida, uning mahalliy aholi va amaldorlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishida katta rol o'ynadi. Bu esa, o'z navbatida, imperiya qudrati va shon-shuhratining yanada ortishiga xizmat qildi.

Akbarshoh Hindistonda yuritgan adolatli siyosati tufayli "Milliy podshoh", "Xalq hukmdori" nomlariga ham sazovor bo'ldi.

Akbarshoh 1603-yilning oktyabr oyida qattiq betob bo'lib qoldi. Kasallikning tashxisini hech kim aniq aytolmaydi. Lekin Akbarshoh jiddiy ichburug' kasalligidan aziyat chekardi. Qudratli boburiy hukmdor 1605-yil 25-oktyabrda vafot etadi.

Akbarshoh boburiy hukmdorlar orasida eng ulug'i, Hindistonda hukm surgan buyuk shohlardan edi. O'tmish va hozirgi zamon tarixchilari hammasi bir ovozdan Akbarni Hindistonning eng buyuk shohlaridan biri deb tan oladilar. Ingliz tarixchisi S.Leyn Poul uni "Hindistonda hukm surgan shohlarning eng ulug'vori va Hindistondagi ulkan imperiyaning

haqiqiy asoschisi hamda yaratuvchisidir” deb ataydi. Akbar hukm surgan davrni esa “Ana shu imperiyaning oltin davri bo’lgan”, deb baholaydi.

Hattoki ko’p manbalarda Akbarga nisbatan salbiy fikrlar bildirgan ingliz tarixchisi V.A.Smit ham shunday deb yozadi: “U erkaklarning shohi bo’lib tug’ilgan edi. Shuning uchun ham u tarixda mashhur bo’lgan shohlarning eng qudratlisi bo’lishga davogar edi. Bu davosi esa uning favqulodda tabiiy qobiliyati, betakror g’oyalari va ulkan muvaffaqiyatlariga asoslangandir”. Hind tarixchisi doktor Ishvari Prasad ham Akbarning dunyoda mashhur shohlar orasida alohida mavqega ega ekanini takidlaydi: “Akbar Hindiston tarixidagina emas , balki butun dunyo tarixida o’tgan mashhur shohlarning eng ulug’voridir. Ovroqada o’tgan shohlar bilan taqqoslanadigan bo’lsa, Akbarning ulardan donoligi va omadliligi bilan ustun turushiga osongina ishonch hosil qilish mumkin”.

Xulosa qilib shuni ayta olamanki, Zahiriddin Muhammad Boburning nabirasi Akbarshoh Boburiylar sulolasi ichida eng ko’zga ko’ringan yirik hukmdor va davlat arbobi edi. Uning davrida hind va musulmon aholisi har jihatdan tenglashdi, hindlarning ham kamsitilishiga chek qo’yildi. Xalq orasida farovonlik hukm sura boshlandi. Ilm-fan, ma’rifat yuksaldi. Akbarshohning yuritgan odilona siyosati uni yana bir necha yillar davomida tarix zarvaraqlariga o’chmas izlar bilan muhrladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turg’un Fayziyev. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari. -T.: Yozuvchi, 1996.
2. Nizomiddinov H.G’. Buyuk Boburiylar tarixi (XVI - XIX asr) Monografiya. -T.: Fan va texnologiya, 2012.
3. Nuritdinov M. Boburiylar sulolasi. -T.: Fan, 1994.
4. Farmonov R., Jo’rayev U., Ergashev Sh. Jahon tarixi (XVI - XIX asrning 60-yillari). -T.: Cho’lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2019.
5. L.P.Sharma. Boburiylar saltanati. -T.: Ma’naviyat, 1998.